

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216721>
УДК 342.571

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (КОНСТИТУЦИОННО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

О.Г. Савицкая,

доц. кафедры ГМКУ, к.ю.н.

А.Р. Власова,

магистрант 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление»,
РГРТУ,
г. Рязань

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о происхождении и хронологических рамках концепции гражданского общества. Показано, как "гражданское общество" появилась в конкретный период прогресса человеческого общества в западной цивилизации. Выявлены различные позиции исследователей относительно сложности взаимоотношений между обществом и правительством. С одной стороны, государство является исключительным и абсолютным гарантом безопасности личности и общества и, как следствие, носителем абсолютной власти. С другой стороны, власть государства должна быть ограничена, и именно гражданское общество гарантирует это ограничение.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, общество, закон, государственная власть, разделение властей

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY (CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT)

O.G. Savitskaya,

Associate Professor of the Department of the State Medical University,
Candidate of Law of RGRTU

A.R. Vlasova,

2nd year Master's Student, direction "State and Municipal Administration",
RGRTU,
Ryazan

Annotation: This article addresses the question of the origin and chronological framework of the concept of civil society. It shows how the group "civil society" appeared during a specific period of human society's progress in Western civilization. Various positions of researchers on the complexity of the relationship between society and government have been identified. On the one hand, the state is an exceptional and absolute guarantor of the security of the individual and society and, as a result, the bearer of absolute power. On the other hand, the power of the state should be limited, and it is civil society that guarantees this restriction.

Keywords: civil society, state, society, law, state power, separation of powers

В современном мире для любого государства важно не только изучать зарубежный опыт, но и эффективно применять его для построения гражданского общества.

Понимание гражданского общества включает в себя необходимую петлю обратной связи, когда общественное мнение оказывает реальное влияние на позиции и политику правительства через НПО и СМИ, на экологическую безопасность, на улучшение условий содержания в тюрьмах, на предотвращение пыток, бесчеловечного обращения и т.д. Хотя в России существует достаточно активный и многочисленный слой гражданского общества, значительная часть населения не до конца понимает важность решения этой проблемы или имеет о ней самое смутное представление. И здесь очень важен опыт западных стран, с их помощью и поддержкой в распространении знаний путем публикации соответствующих материалов, проведения обучающих и информационных мероприятий [1].

В рамках нашей статьи зароним отдельные аспекты становления институтов гражданского общества в зарубежных странах.

В странах Восточной Европы термин "гражданское общество" использовался в основном как знамя оппозиции коммунистическим режимам, а западные ученые изучали природу этого общества. Так, Майкл Уолцер определяет гражданское общество как "пространство, где люди собираются свободно, и набор реляционных сетей, основанных на семье, убеждениях, интересах и идеологиях, которые заполняют это пространство" [2]. Однако, как справедливо отмечает Терри Нардин (1995), характер этих отношений зависит от общих ценностей. Таким образом, концепция гражданского общества открыта как для либеральной, так и для коммунитарной интерпретации, в зависимости от того, что берется за основу – индивидуальная свобода или солидарность ассоциаций.

Американские ученые сыграли огромную роль в развитии идеи гражданского общества. Так, например, американский эксперт Томас Каротерс выделил основные сильные стороны гражданского общества, основываясь на опыте США и других зарубежных стран:

- сильное гражданское общество – необходимое условие для демократии;
- демократия является предпосылкой для сильного гражданского общества;
- гражданское общество – необходимое условие экономического успеха;
- неправительственные организации составляют основу гражданского общества;
- гражданское общество не берет деньги у правительства.

НПО действительно играют важную и растущую роль в разных странах. Они разрабатывают политику, продвигают гражданские инициативы и т.д. Однако во многих странах, включая Россию, НПО менее влиятельны, чем традиционные институты гражданского общества (религиозные организации, профсоюзы и другие ассоциации), которые обычно имеют более стабильное положение в обществе и более надежный источник финансирования [3].

Участие различных институтов гражданского общества в государственном управлении дисциплинирует государство и обеспечивает серьезное отношение к интересам граждан. Однако в истории также есть примеры, когда сильное гражданское общество

может привести к опасным политическим ошибкам. В Германии 1920-х и 1930-х годов общественная жизнь была чрезвычайно активной, и многие люди были вовлечены в различные профессиональные и культурные организации. Слабые институты кайзеровской Германии не смогли должным образом удовлетворить требования организаций гражданского общества, что вынудило последних обратить свои симпатии к нацистам [4].

Гражданское общество часто рассматривается как гарантия не только политического благополучия, но и экономического успеха. Энергичное и сильное гражданское общество может внести полезный вклад в решение проблем экономической политики, способствовать развитию частной инициативы и помочь предотвратить чрезмерное вмешательство государства в экономику. Однако на практике связь между экономическим ростом и наличием гражданского общества не столь очевидна [5].

Сравнительный анализ некоммерческого сектора, проведенный Университетом Джона Хопкинса, показал, что несмотря на большое количество фондов и грантовых программ в США, правительство является почти вдвое большим источником дохода для американских некоммерческих организаций, чем частные пожертвования".

В последние десятилетия благодаря созданию различных типов неправительственных и некоммерческих организаций и ассоциаций (НПО), а также различных форм организованного государственно-общественного и корпоративного партнерства в США получили широкое развитие формы общественного (социального) партнерства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Существуют сотни таких НПО, деятельность которых сосредоточена на всех уровнях управления – международном, национальном, отраслевом, региональном, муниципальном и т.д.

В США также поддерживается концепция "социального капитала", наличие которого, как и экономического капитала, делает страну динамичной и процветающей, и наоборот. В связи с этим в поисках "исчезающего социального капитала" исследователи обратились к добровольным некоммерческим организациям, организациям "третьего сектора" [6].

Другая социальная тенденция, развившаяся в основном, в Соединенных Штатах, которая также стремится выйти за пределы антитезы индивидуалистическо-коллективистского "лабиринта", называется "коммунитаризм", который, естественно, исходит не из революционной коммуны, а из "общины" – понятие, которое лучше всего переводить не словом "община", а словом "сообщество". Здесь также большое значение придается моральным принципам, проводниками которых являются сообщества, добровольно сформированные людьми, обычно по отношению к месту их непосредственного проживания. Интересно, что коммунитаризм смог объединить правых республиканцев, мечтающих вернуть Америке истинные духовные ценности, с левыми либеральными демократами, которые видят в коммунитаризме разумную альтернативу социалистическим идеям. Развитие гражданского общества прошло через несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Для западной цивилизации, например, влияние протестантской трудовой этики и индивидуализация общественной сферы характеризовали процесс формирования гражданского общества.

В настоящее время ряд исследователей отмечают, что европейский опыт во многом вторичен, хотя и самостоятелен, потому что, когда европейцы говорили о формировании гражданского общества после Второй мировой войны, они опирались на практику и помощь США [7].

В Западной Европе эмансипация отдельного гражданина от общинных, коллективных атрибутов заняла столетия. Так, например, М. Вебер в своей работе "Протестантская этика и дух капитализма" на основе богатого исторического материала показал, какую роль в этом процессе сыграли религиозные учения сектантских аскетов-пуритан и характерная для них практическая философия. В нем появляется концепция личности с ее собственными метафизическими и моральными ценностями. Из этих людей впоследствии возникли "коммерческие ячейки" западного общества". сноска

Зиновьев А.А. отмечает, что "коммерческая ячейка западничества возникла и продолжает возникать, главным образом, за свой счет и риск, то есть "снизу вверх", по инициативе частных лиц. Эти люди решают и определяют, чем должны заниматься создаваемые ими ячейки (профессионально) и как они продвигают на рынок

продукты своей деятельности. Бизнес-единицы обладают определенной степенью автономии в своей деятельности. Их организаторы и руководители обладают суверенитетом над их решениями. Этот суверенитет, конечно, ограничен правовыми и традиционными рамками и отношениями между ними. Но "национальные государства" также не обладают абсолютным суверенитетом" [8]. Главная особенность западного общества заключается в том, что впервые в истории оно предоставляет возможность формирования человека как индивидуализированного человеческого существа, не как исключения, а в широких масштабах. В этом смысле западное общество существенно отличается от "традиционных" (восточных) цивилизаций, в которых интересы отдельных людей и групп всегда опосредовались государством и подчинялись ему.

На сегодняшний день Запад добился больших успехов в развитии гражданского общества. Западные страны создали большое количество общественных организаций, которые играют важную роль в политической системе. Эти организации составляют основу гражданского общества.

Список литературы

- [1] Демидов А.В. Гражданское общество и государство. / А.В. Демидов // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2019. № 8. 227-230 с.
- [2] Косаренко Н.Н., Филипенкова О.Г. Социальное государство как феномен современного общества. / Н.Н. Косаренко, О.Г. Филипенкова // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2018. № 4 (43). 40-44 с.
- [3] Горелов А.А. Предпосылки становления гражданского общества. / А.А. Горелов, Т.А. Горелова // PolitBook. – 2017. № 2. 168-171 с.
- [4] Мухаёв Р.Т. Политология: учебник для вузов. / Р.Т. Мухаёв // Издательство «ПРИОР» – 2000. 40-45 с.
- [5] Бондаренко Е.О. Значение гражданского общества в современном государстве. / Е.О. Бондаренко // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2017. № 1-2 (123). 175-177 с.

[6] Петров А.В. Государство и гражданское общество: современные проблемы взаимодействия. / А.В. Петров // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – 2018. № 19. 19-23 с.

[7] Буренко В.И. Электронное гражданское общество: иллюзия или реальность? (Зарубежный опыт и отечественная практика. Политический аспект). / В.И. Буренко, И.А. Бронников // Знание. Понимание. Умение. – 2018. №1. 304-3011 с.

[8] Чекушов Р.А. Сравнительный анализ теорий гражданского общества в политико-правовой мысли Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса. / Р.А. Чекушов // Казанская наука. – 2020. № 8. 564-568 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Demidov A.V. Civil society and the state. / A.V. Demidov // New Science: Strategies and Vectors of Development. – 2019. No. 8. 227-230 p.

[2] Kosarenko N.N., Filipenkova O.G. The welfare state as a phenomenon of modern society. / N.N. Kosarenko, O.G. Filipenkova // Scientific works of the Russian Academy of Advocacy and Notaries. – 2018. No. 4 (43). 40-44 p.

[3] Gorelov A.A. Prerequisites for the formation of civil society. / A.A. Gorelov, T.A. Gorelova // PolitBook. – 2017. No. 2. 168-171 p.

[4] Mukhaev R.T. Political science: a textbook for universities. / R.T. Mukhaev // PRIOR Publishing House – 2000. 40-45 p.

[5] Bondarenko E.O. The value of civil society in the modern state. / E.O. Bondarenko // New Science: Experience, Traditions, Innovations. – 2017. No. 1-2 (123). 175-177 p.

[6] Petrov A.V. State and civil society: modern problems of interaction. / A.V. Petrov // Actual problems of the state and society in the field of ensuring the rights and freedoms of man and citizen. – 2018. No. 19. 19-23 p.

[7] Burenko V.I. Electronic civil society: illusion or reality? (Foreign experience and domestic practice. Political aspect). / IN AND. Burenko, I.A. Bronnikov // Knowledge. Understanding. Skill. – 2018. No. 1. 304-3011 p.

[8] Chekushov R.A. Comparative analysis of the theories of civil society in political and legal thought G.V.F. Hegel and K. Marx. / R.A. Chekushov // Kazan Science. – 2020. No. 8. 564-568 p.

© О.Г. Савицкая, А.Р. Власова, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 13.08.2022

Для цитирования:

Савицкая О.Г., Власова А.Р. Зарубежный опыт формирования и развития гражданского общества (конституционно-правовой аспект) // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 281-288. URL: <https://ip-journal.ru/>

